

Infecção por HPV e carcinogênese cervical: marcadores moleculares e novas tecnologias diagnósticas no Brasil

HPV infection and cervical carcinogenesis: molecular markers and emerging diagnostic technologies in Brazil

Infección por VPH y carcinogénesis cervical: marcadores moleculares y nuevas tecnologías diagnósticas en Brasil

Eloíza Vytória de Castro Freitas Costa¹

Mauro Roberto Biá da Silva²

¹ Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: evdecastrofreitasc@aluno.uespi.br — ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8679-9796>

² Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: maurobia@ccs.uespi.br — ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5626-772X>

Infecção por HPV e carcinogênese cervical: marcadores moleculares e novas tecnologias diagnósticas no Brasil

HPV infection and cervical carcinogenesis: molecular markers and emerging diagnostic technologies in Brazil

Infecção por VPH y carcinogénesis cervical: marcadores moleculares y nuevas tecnologías diagnósticas en Brasil

RESUMO

Introdução: O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo uma das infecções sexualmente transmissíveis (IST) mais comuns no mundo. Com a existência de mais de 200 tipos de HPV, alguns podem causar verrugas anogenitais e outros estão associados a cânceres, como o câncer de colo do útero. O estudo visa, através de uma revisão integrativa da literatura, descrever os avanços relacionados aos biomarcadores e métodos diagnósticos, bem como dissertar sobre a carcinogênese cervical relacionada à infecção por HPV de alto risco no contexto brasileiro. **Materiais e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura (RIL), que é um método de ampla abordagem metodológica quando comparado a outros modelos de revisão. A RIL apresentou notável destaque na literatura científica da área da saúde na última década. **Resultados e Discussão:** Os resultados dessa revisão integrativa demonstram que a infecção por HPV de alto risco, especialmente pelos genótipos 16 e 18, está diretamente ligada ao desenvolvimento do câncer cervical no Brasil, com particularidades regionais que evidenciam a necessidade de abordagens diagnósticas e terapêuticas adaptadas à população brasileira. Além disso, o estudo demonstra avanços no rastreamento, novos biomarcadores e dispositivos de coleta. **Conclusão:** Diante dos achados, conclui-se que os avanços tecnológicos e moleculares no diagnóstico e rastreamento do câncer cervical associado ao HPV são expressivos no contexto brasileiro, reforçando a necessidade de políticas públicas que incorporem tais ferramentas e favoreçam a detecção precoce, a redução da morbimortalidade e a melhoria na qualidade de vida.

Palavras-chave: Infecções por Papillomavirus; Neoplasias do Colo do Útero; Brasil.

ABSTRACT

Introduction: Human Papillomavirus (HPV) is a virus that affects the skin and mucous membranes and is one of the most common sexually transmitted infections (STIs) worldwide. With more than 200 identified HPV types, some can cause anogenital warts, while others are associated with cancers, particularly cervical cancer. This study aims, through an integrative literature review, to describe advances related to biomarkers and diagnostic methods, as well as to discuss cervical carcinogenesis associated with high-risk HPV infection in the Brazilian context. **Materials and Methods:** This study consists of an integrative literature review (ILR), a methodological approach characterized by its broad scope compared to other types of reviews. The ILR has gained notable prominence in the healthcare scientific literature over

the last decade. **Results and Discussion:** The findings of this integrative review demonstrate that high-risk HPV infection, especially by genotypes 16 and 18, is directly associated with the development of cervical cancer in Brazil. Regional particularities highlight the need for diagnostic and therapeutic approaches tailored to the Brazilian population. Furthermore, significant advances were identified in cervical cancer screening, including the development of novel biomarkers and innovative sample collection devices. **Conclusion:** Based on the findings, it can be concluded that technological and molecular advances in the diagnosis and screening of HPV-associated cervical cancer are expressive in the Brazilian context. These advances reinforce the need for public policies that incorporate such tools to promote early detection, reduce morbidity and mortality, and improve quality of life.

Keywords: Papillomavirus Infections; Cervical Neoplasms; Brazil.

RESUMEN

Introducción: El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en el mundo. Algunos de sus más de 200 tipos están asociados con el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Este estudio tiene como objetivo describir los avances en biomarcadores, métodos diagnósticos y aspectos de la carcinogénesis cervical relacionada con la infección por VPH de alto riesgo en Brasil. **Materiales y Métodos:** Se realizó una revisión integradora de la literatura, método que permite la síntesis amplia y sistemática de evidencias científicas. Este método ha ganado notable prominencia en la literatura científica del área de la salud durante la última década. La búsqueda incluyó estudios relacionados con la infección por VPH, biomarcadores moleculares y tecnologías diagnósticas aplicadas al contexto brasileño. **Resultados y Discusión:** Los hallazgos muestran que la infección por VPH de alto riesgo, especialmente por los genotipos 16 y 18, está directamente relacionada con el desarrollo del cáncer cervical. También se identificaron diferencias regionales en la distribución de genotipos, destacando la necesidad de estrategias diagnósticas adaptadas a la población brasileña. Además, se observaron avances significativos en el tamizaje, incluyendo nuevos biomarcadores moleculares y dispositivos innovadores para la recolección de muestras. **Conclusión:** Los avances tecnológicos y moleculares en el diagnóstico y tamizaje del cáncer cervical asociado al VPH representan una importante contribución para la detección temprana de lesiones precursoras. La incorporación de estas herramientas en las políticas públicas puede favorecer la reducción de la morbimortalidad y mejorar la calidad de vida de la población.

Palabras clave: Infecciones por Papillomavirus; Neoplasias del Cuello Uterino; Brasil.

1. INTRODUÇÃO

O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo uma das infecções sexualmente transmissíveis (IST) mais comuns no mundo. Com a existência de mais de 200 tipos de HPV, alguns podem causar verrugas anogenitais e outros estão associados a cânceres, como o câncer de colo do útero (Brasil, 2026).

O Papilomavírus Humano é classificado em: alfavapilomavírus, que incluem o HPV mucoso de alto risco (como o HPV 16 e 18), o HPV mucoso de baixo risco (como o HPV 6 e 11) e os HPVs causadores de verrugas cutâneas (como o HPV 1 e 2); betapapilomavírus, que englobam os HPVs associados à epidermodisplasia verruciforme (como o HPV 5 e 8); além dos gammapapilomavírus, mupapilomavírus e nupapilomavírus (Mlynarczyk-Bonikowska; Rudnicka, 2024).

Apesar de a infecção por HPV ser frequente e transitória — regredindo espontaneamente na maioria dos casos —, existem as infecções persistentes, causadas especialmente pelos tipos de HPV de alto risco. Estas podem ocasionar o desenvolvimento de lesões precursoras de neoplasias, sobretudo o câncer cervical, mas também na vagina, vulva, ânus, pênis, orofaringe e boca (Inca, 2023).

Os HPVs de alto risco possuem as proteínas E6 e E7, que são as principais oncoproteínas codificadas pelo vírus. Elas interagem com múltiplos fatores do hospedeiro para desregular vias de sinalização celular (redes de moléculas dentro das células ativadas por estímulos externos), incluindo p53, pRb/E2F e PI3K/Akt. Além disso, as oncoproteínas E6 e E7 contribuem para a interrupção da apoptose em resposta a danos no DNA e a outros estresses celulares, ocasionando instabilidade genômica e a transformação maligna (Li et al., 2024).

O diagnóstico para o câncer cervical é minimamente invasivo, utilizando-se a citologia em meio líquido seguida do teste de HPV por meio de diversas técnicas comerciais, como a PCR DNA/RNA. Além disso, novos métodos de coleta e novas tecnologias poderão complementar ou substituir o Papanicolau, a exemplo da autocoleta de amostras para o teste de HPV (Williams; Kostiuk; Biron, 2022).

A estimativa realizada pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o ano de 2026 é que 19.310 mulheres sejam diagnosticadas com câncer de colo do útero, com uma incidência de 14,76 por 100 mil habitantes. Esse cenário representa um grave problema de saúde pública no Brasil, uma vez que o câncer de colo de útero é o terceiro tipo de tumor mais incidente entre as mulheres, superado apenas pelo de mama (primeiro) e pelo de cólon e reto (segundo).

Diante disso, esta revisão integrativa justifica-se pela relevância epidemiológica do câncer cervical e pela prevalência das infecções por HPV na sociedade brasileira, o que impacta diretamente o surgimento de novos casos. Torna-se fundamental, portanto, reunir evidências atualizadas que sintetizem os avanços relacionados aos biomarcadores, aos métodos diagnósticos e à carcinogênese cervical.

Nessa lógica, o trabalho apresentado visa, através de uma revisão integrativa da literatura, descrever os avanços relacionados aos biomarcadores e métodos diagnósticos, bem como dissertar sobre a carcinogênese cervical relacionada à infecção por HPV de alto risco no contexto brasileiro, reunindo evidências publicadas nos últimos 5 anos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura (RIL), método que apresenta uma ampla abordagem metodológica quando comparado aos demais modelos de revisão. A RIL demonstram notável destaque na área das ciências da saúde na última década. Essa condição parece estar associada à tendência de compreender o cuidado em saúde, nos âmbitos individual ou coletivo, como um trabalho complexo que requer a colaboração e a integração de conhecimentos de diversas disciplinas (Soares et al., 2014).

O levantamento bibliográfico foi realizado em bases de dados eletrônicas da área da saúde, sendo elas: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e PubMed. Os descritores utilizados, em conjunto com os operadores booleanos *OR* e *AND* nos idiomas português e inglês, foram selecionados mediante consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e *Medical Subject Headings* (MeSH): Papilomavírus Humano, Neoplasias do colo do útero e Brasil.

As estratégias de busca estruturadas foram: **("Papilomavírus Humano" OR "Human Papillomavirus") AND ("Neoplasias do colo do útero" OR "Uterine Cervical Neoplasms") AND ("Brasil" OR "Brazil")*, sendo identificados 522 artigos na BVS e 38 artigos na PubMed.

Os critérios de inclusão compreenderam artigos originais, disponíveis de forma completa e gratuita, publicados entre 2021 e 2026, nos idiomas português e inglês. Em contrapartida, os critérios de exclusão abrangeram produções publicadas fora do período estabelecido, que não tivessem correlação direta com o tema do trabalho, artigos duplicados, textos incompletos, outras revisões de literatura, dissertações de mestrado e teses de doutorado.

A seleção dos estudos ocorreu em duas etapas: primeiramente, foi realizada a leitura dos títulos e resumos; em seguida, procedeu-se à leitura na íntegra dos trabalhos que atenderam aos critérios de inclusão. Inicialmente, foram identificados 560 artigos nas bases de dados, dos quais 21 foram selecionados para compor a amostra final deste estudo. A organização e a triagem das produções incluídas e excluídas foram estruturadas através do fluxograma PRISMA 2020 (Page et al., 2021).

Fonte: Page MJ, et al. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71.
Este trabalho está licenciado sob CC BY 4.0.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quadro 1: HPV E CARCINOGENESE CERVICAL

AUTOR/ANO	TÍTULO	RESULTADOS/CONCLUSÃO
MARTINS, L. F. L. et al., 2023.	O papilomavírus humano 16 da linhagem D está associado a alto risco de câncer cervical na região Nordeste do Brasil.	Linhagem A do HPV 16 foi o achado mais comum tanto em lesões NIC-2 e NIC-3, quanto em câncer cervical, já a linhagem D foi predominante no câncer cervical
PATURY, P. et al., 2025.	Associações entre a diversidade genética do HPV 16 e o prognóstico do câncer cervical	Não foram observadas associações estatísticas significantes entre a linhagem de HPV 16 e o prognóstico de câncer cervical. Sendo idade avançada, tipo histológico, estadiamento avançado e tratamento incompleto associados a piores prognósticos
FANTIN, C. et al., 2023.	Alta prevalência de HPV 18 e infecções múltiplas por genótipos oncogênicos de HPV em mulheres com risco de câncer cervical examinadas em Manaus, Brasil.	Em 102 amostras coletadas para estudo os oito genótipos oncogênicos circulam na população de Manaus e associa-se a mulheres com risco de pré-câncer cervical. O HPV 18 foi o mais frequente na região, contrariando o que era comum na região.
SANTOS, G. R. B. et al., 2022.	Variantes do HPV 18 em mulheres com câncer de colo do útero no Nordeste do Brasil.	Em 118 pacientes analisadas já com diagnóstico de câncer cervical, apresentaram maior frequência de HPV 16 e 18 na região nordeste do Brasil, além da alta prevalência da linhagem A no HPV 18.
FARIAS, K. F. et al., 2021.	Infecção pelo papilomavírus humano e fatores de risco para o câncer cervical em mulheres assintomáticas em uma região do Nordeste do Brasil	Em 428 pacientes analisadas, 39,2% das mulheres apresentavam infecção por HPV. Além da alta frequência de mulheres infectadas com exames nos limites da normalidade sugerindo latência clínica. Juntamente a relação de positividade para HPV e fatores de risco para desenvolver câncer cervical foram: alcoolismo e uso de anticoncepcionais orais.
FEITOSA, P. S. F. et al., 2024.	Alterações na Expressão de MicroRNAs e seu Papel na Patogênese do Câncer	A alteração na expressão de microRNAs desempenham papel importante na patogênese do câncer cervical, causando

	Cervical	alterações em 52 vias biológicas. Afetando vias como sinalização do interferon, interleucinas, senescência induzida por estresse oxidativo e a troca de oxigênio e gás carbônico em eritrócitos.
OLIVEIRA, G. R. et al., 2022.	Alta Expressão do mRNA da APOBEC3B está Associada à Infecção pelo Papilomavírus Humano Tipo 18 no Câncer Cervical	No estudo foi constatado que a alta expressão do APOBEC3B estava associada a infecção por HPV 18 em mulheres com câncer cervical. O estudo aponta a importância da expressão de A3B como biomarcador para infecção por HPV e possivelmente um biomarcador prognóstico para câncer cervical

Os estudos analisados no quadro 1 relaciona os aspectos da infecção por HPV e o câncer cervical, bem como a complexidade da relação entre os genótipos do HPV e o desenvolvimento do câncer cervical na sociedade brasileira.

Em relação a diversidade genética, o HPV 16 e 18 são citados como os principais precursores de lesões intraepiteliais cervicais que se não tratadas podem evoluir para o câncer. Com isso, Martins et al. (2023), evidenciou que a linhagem A foi um dos achados mais comuns em lesões precursoras e no câncer cervical na região do nordeste brasileiro, enquanto a linhagem D estava presente especificamente no câncer cervical, tal fato mostra que diferentes linhagens do vírus podem estar associados a graus diferentes da infecção e do câncer.

Porém, Patury et al. (2025) não identificaram no estudo associação significativa na forma estatística entre as linhagens do HPV 16 e o prognóstico do câncer cervical, contudo a idade avançada, tipo histológico, estadiamento avançado e tratamento incompleto estavam associados a piores prognósticos.

Sob tal ótica, o HPV 18 conforme Santos et al. (2022) identificaram alta frequência de tais genótipos em pacientes diagnosticados com câncer cervical no nordeste do Brasil com predominância da linhagem A. Fantin et al. (2023) sustenta tais achados ao demonstrar que o

HPV 18 foi o genótipo mais prevalente em mulheres com lesões pré-malignas em Manaus, fato que contrariou o padrão nacional em que o HPV 16 predomina, tal fato demonstra que há variações regionais dos genótipos oncogênicos no Brasil.

Além dos fatores relacionados à infecção por HPV oncogênico, Feitosa et al. (2024) apresentou que modificações na expressão de microRNAs impactam 52 vias biológicas relacionadas ao controle celular e patogênese do câncer cervical, já Oliveira et al. (2022) identificou a alta expressão do APOBEC3B como biomarcador relacionado à infecção pelo HPV 18, tendo potencial prognóstico e de acompanhamento clínico. Os achados dos referentes artigos citados na tabela 1 elencam importantes achados para a compreensão do câncer cervical em nível molecular, abrangendo perspectivas para o desenvolvimento de marcadores tecnológicos e terapêuticos no Brasil.

Quadro 2: Rastreamento do Câncer Cervical por Testes de HPV-DNA

AUTOR/ANO	TÍTULO	RESULTADOS/CONCLUSÃO
TEIXEIRA, J. C. et al., 2023.	Rastreamento do câncer cervical com teste de DNA-HPV e detecção de lesões pré-cancerosas: um estudo demonstrativo baseado na população brasileira.	O estudo mostrou um aumento significativo na detecção de lesões precursoras de câncer cervical após a transição de triagem oportunista com citologia convencional para o programa organizado com teste de DNA do HPV. Além de 6,26% (1.026/16.384) encaminhadas para colposcopia e 51,9% foram encaminhadas por testes positivos para HPV 16 e 18.
POINHO, M. et al., 2025.	O papel do DNA do HPV livre de células (cf-HPV) como um biomarcador inovador para prever a recorrência ou persistência do câncer cervical.	O estudo demonstrou que a detecção de DNA de HPV livre de células (cf-HPV), após o tratamento de pacientes com câncer cervical, pode ser um alerta para o desenvolvimento de recidiva/persistência da doença. Além disso, a detecção de DNA de cf-HPV foi capaz de identificar a recidiva/persistência da doenças com até 6 meses de antecedência.

DARTIBALE, C. B. et al., 2026.	Desempenho de um Novo Dispositivo Brasileiro de Autocoleta para Rastreamento do Papilomavírus Humano de Alto Risco	O uso do dispositivo de autocoleta vaginal COARI, demonstrou ser uma ferramenta confiável e precisa para detecção de hrHPV. Com sensibilidade e valor preditivo negativo de 100% em todos subgrupos. Em resultados inválidos sendo no estudo 10,5% das amostras, por questão de segurança pode ser recomendado considerá-lo como potencialmente positivos, garantindo acompanhamento por novos testes ou acompanhamento clínico.
LICHTENFELS, M. et al., 2023.	Um Novo Dispositivo Brasileiro para Rastreamento do Câncer Cervical: Aceitabilidade e Precisão da Autocoleta	O dispositivo de autocoleta de amostras cervicovaginais, SelfCervix, demonstrou alto desempenho na detecção de DNA do HPV e boa aceitação em um coorte de 73 pacientes brasileiros. O SelfCervix não torna-se inferior a uma coleta realizada por profissional da saúde na detecção do HPV.
TEIXEIRA, J. C. et al., 2024.	A transição de exames citológicos oportunistas para um programa de rastreio organizado com testes de DNA-HPV detectou casos prevalentes de câncer cervical com 10 anos de antecedência.	A implementação de um programa para rastreamento para prevenção de câncer cervical por meio do teste de DNA-HPV em uma cidade brasileira demonstrou alta cobertura com adesão de quase 100%, com uma taxa mais alta de detecção de lesões pré-cancerosas, possibilitando o diagnóstico de cânceres prevalentes com até 10 anos de antecedência e em estágios iniciais
CASTANHEIRA, C. P. et al., 2025.	Autocoleta para genotipagem do HPV: um estudo de coleta vaginal e de urina em mulheres brasileiras com lesões de alto grau.	O estudo com 100 mulheres diagnosticadas com lesões cervicais de alto grau, demonstrou que tanto a autocoleta de urina quanto a coleta vaginal são métodos viáveis, aceitáveis e com capacidade diagnóstica para detecção do HPV em mulheres com lesões cervicais de alto grau
CURI, F. S. A. et al.,	Análise Comparativa da	No estudo com 111 mulheres

2026.	Qualidade das Células Coletadas do Colo do Útero: Citologia Convencional versus Citologia em Meio Líquido	diagnosticadas com lesão intraepitelial de alto grau constatou-se que a quantidade de células maduras, basais, metaplásicas e endocervicais foram encontradas na citologia convencional em comparação com a citologia em meio líquido, porém os resultados diagnósticos foram semelhantes em ambos os métodos.
-------	---	--

Os estudos reunidos na quadro 2 demonstram os avanços nas tecnologias diagnósticas para infecção por HPV e câncer cervical, destacando a transição da citologia tradicional para os testes de DNA-HPV, além dos métodos alternativos de coleta do material.

Teixeira et al. (2023) e Teixeira et al. (2024) evidenciaram de forma consistente que a implementação de programas organizados para o rastreamento de DNA-HPV é um avanço em relação à triagem oportunista com a citologia convencional. O primeiro estudo evidenciou o aumento significativo na detecção de lesões precursoras de câncer cervical, com 51,9% das mulheres encaminhadas para a colposcopia por testes positivos para HPV 16 e 18. O segundo estudo reforça tais achados ao mostrar que o programa organizado permitiu o diagnóstico de câncer cervical prevalentes com até 10 anos de antecedência e em estágios iniciais, com adesão de quase 100% da amostra estudada.

Em relação aos biomarcadores pós-tratamento, o estudo de Poinho et al. (2025), identificou que a detecção de DNA do HPV livre de células é uma ferramenta de inovação para o monitoramento de pacientes após o tratamento de câncer cervical, podendo identificar recidiva ou persistência da doença com até 6 meses de antecedência, impactando na conduta terapêutica.

Em tecnologias relacionadas a autocoleta, Dartibale et al.(2026) e Lichtenfels et al.(2023) avaliaram dispositivos desenvolvidos para a detecção do HPV de alto risco por meio da autocoleta. O dispositivo COARI demonstrou sensibilidade e valor preditivo negativo de 100%, enquanto o SelfCervix apresentou resultado não inferior à amostra coleta por profissional da saúde, com aceitação entre as pacientes. No estudo de Castanheira et al.

(2025), ampliou tais evidências ao evidenciar que tanto a amostra vaginal, quanto a urinária são métodos viáveis e com capacidade diagnóstica em mulheres com lesões cervicais de alto grau, expandindo possibilidades diagnósticas para diversas populações.

Com isso, Curi et al.(2026) avaliaram de forma comparativa a citologia convencional e a citologia em meio líquido, demonstrando que, apesar da maior quantidade de células observadas na citologia convencional, os resultados diagnósticos foram semelhantes em ambos os métodos, reforçando que a citologia convencional permanece como alternativa válida e segura, especialmente em contextos limitados.

Quadro 3: Diagnóstico Molecular, Biomarcadores e Prevalência do HPV de Alto Risco

AUTOR/ANO	TÍTULO	RESULTADOS/CONCLUSÕES
GODOY, L. R. et al., 2025a.	Desempenho comparativo dos testes cobas 4800 HPV e Anyplex II HPV HR na detecção de papilomavírus humano de alto risco.	Em 938 amostras incluídas na comparação entre cobas 4800 e anyplex II, onde o anyplex apresentou uma probabilidade ligeiramente maior do que o cobas em testar positivo para HPV 16 (14,9% vs 13,4%) e HPV 18 (3,7% vs 3,6%), além disso o Anyplex possui um potencial para testes de acompanhamento e manejo de pacientes em HPV de alto risco.
GODOY, L. R. et al., 2025b.	Similaridade E6/E7 com protótipos do papilomavírus humano e desempenho dos testes de HPV realizados pelos testes Cobas 4800 HPV e Anyplex II HPV HR.	No estudo com 990 mulheres, aproximadamente 49% testaram positivo para HPV. O HPV 16 foi detectado em 14% das participantes pelo teste cobas e 14,9 pelo anyplex e outros tipos de HPV de alto risco em 36% testadas pelo cobas e 37,9% testadas pelo anyplex. Além disso, a detecção de HPV por NGS-E6/E7 apresentou boa a excelente concordância entre o cobas (k variando de 0,74 a 0,87) e anyplex (k variando de 0,71 a 0,84).
OLIVEIRA, M. C. et	Estruturas de haplótipos do	No estudo realizado com 445

al., 2025.	CTLA4 e a variante genética -318 C>T (rs5742909) contribuem para a suscetibilidade à infecção por HPV e ao câncer cervical.	mulheres demonstrou que o alelo T da variante genética rs5742909 (-318 C>T) do gene CTLA4 e o haplótipo TAG estão associados a infecção por HPV, desenvolvimento de lesões intraepiteliais cervicais e ao câncer cervical, sugerindo que essa variante e esse haplótipo podem ser biomarcadores moleculares relevantes para a suscetibilidade de infecção pelo HPV e um pior prognóstico.
MEDEIROS, F. S. et al., 2022.	A avaliação hierárquica da histologia e da marcação de p16 pode melhorar a avaliação do risco de progressão da neoplasia intraepitelial cervical.	A marcação nuclear de p16 demonstrou uma melhor sensibilidade e especificidade para discriminar lesões de baixo risco com baixa expressão de p16 e lesões de alto risco com alta expressão de p16.
PAYANO, V. J. H. et al., 2023.	A imunomarcagem de β A-actinina e folistatina está diminuída em lesões pré-neoplásicas e neoplásicas cervicais HPV(+).	O estudo que incluiu 162 biópsias cervicais demonstrou que o HPV 16 foi o mais prevalente nas lesões cervicais da população não vacinada e que os níveis de BetaA-actinina e folistatina no sistema de sinalização intra-retiniana diminuem em doenças pré-neoplásica e neoplásicas do colo do útero predominantemente positivas para HPV
LICHTENFELS, M. et al., 2025.	Receptor do Peptídeo Liberador de Gastrina: um Novo Biomarcador Promissor para Identificar Lesões Precursoras do Colo do Útero e Câncer	O estudo apresentou que a expressão do Receptor do Peptídeo Liberador de Gastrina é altamente preditiva da gravidade da lesão cervical, independentemente da lesão por HPV. Podendo contribuir para a melhora no manejo terapêutico do paciente, bem como ser utilizada como marcador progressivo da doença.
BERTI, F. C. B. et al., 2021.	Uma Análise Abrangente das Redes de ceRNA em Cânceres Cervicais Mediados por HPV16 e HPV18 Revela o XIST	A análise do estudo revela que as redes de ceRNA em carcinoma de células escamosas mediados por HPV 16 e HPV 18 demonstram que diferentes eventos de competição

	como um RNA Endógeno Competitivo Fundamental	endógena ocorrem. Agindo por meio de diferentes redes de ceRNA dependendo do contexto molecular envolvido o XIST revelou-se como um ceRNA fundamental.
--	--	--

Sob tal ótica, os estudos analisados do quadro 3 abordam os avanços no diagnóstico molecular e a identificação de biomarcadores, contribuindo para a compreensão aprofundada das atualizações das ferramentas disponíveis, bem como futuros usos de novos biomarcadores para detecção e manejo de lesões cervicais e como análise para a progressão do câncer cervical.

No que se refere ao desempenho dos testes moleculares Godoy et al. (2025a) e Godoy et al. (2025b) avaliaram de forma comparativa os testes Cobas 4800 HPV e Anyplex II HPV. O primeiro estudo teve uma amostra de 938 que demonstrou que o Anyplex II apresentou uma probabilidade ligeiramente maior de detectar HPV 16 e 18 em comparação ao Cobas 4800, além de possuir potencial para testes de acompanhamento de pacientes com HPV de alto risco. Já o segundo estudo com amostra de 990 mulheres, no qual houve aproximadamente a positividade de 49% para HPV, confirmou o desempenho semelhante em ambos os testes, com boa a excelente concordância na detecção por NGS-E6/E7, confirmando a confiabilidade de ambos no cenário brasileiro.

No campo de biomarcadores moleculares, Oliveira et al. (2025) identificaram que o alelo T da variante genética rs5742909 do gene CTLA4 e o haplótipo TAG estão associados à infecção por HPV, ao desenvolvimento de lesões intraepiteliais e ao câncer cervical, sugerindo a capacidade de tais marcadores genéticos em contribuir para a identificação de mulheres com maior risco para progressão da doença.

Em relação a biomarcadores histológicos e proteicos Medeiros et al. (2022) demonstraram que a marcação nuclear de p16 apresenta melhor sensibilidade e especificidade para diferenciar lesões de baixo e alto grau, podendo aprimorar a avaliação do risco de progressão da neoplasia cervical. De forma complementar, Payano et al. (2023) observaram que os níveis de betaA-actinina e folistatina diminuem de forma progressiva em lesões

pré-neoplásicas e neoplásicas HPV positivas, sendo o HPV 16 o genótipo mais prevalente na população estudada, indicando que tais marcadores podem colaborar para a identificação da progressão da doença.

Além disso, Lichtenfels et al. (2025) acrescentaram evidências identificando o Receptor de Peptídeo Liberador de Gastrina (GRPR) como biomarcador altamente preditivo da gravidade da lesão cervical, independente da presença do HPV, possuindo potencial para uso no manejo terapêutico e acompanhamento progressivo da doença.

Com isso, Berti et al. (2021) ampliaram a compreensão dos mecanismos moleculares demonstrando que os cânceres cervicais mediados por HPV 16 e HPV 18, apresentando redes de RNA endógeno competitivo (ceRNA) distintas, como o XIST atuando como ceRNA.1, sendo fundamental em ambos os contextos, porém por meio de diferentes parceiros moleculares, sugerindo que os dois genótipos oncogênicos promovem a carcinogênese cervical por vias moleculares particulares.

Os resultados dessa revisão integrativa demonstram que a infecção por HPV de alto risco, especialmente pelos genótipos 16 e 18, estão diretamente ligados ao desenvolvimento do câncer cervical no Brasil com particularidades regionais que evidenciam a necessidade de abordagens diagnósticas e terapêuticas adaptadas à população brasileira. Além dos avanços em tecnologias de rastreamento, com destaque para os teste de DNA-HPV e os dispositivos de autocoleta, representando achados significativos na capacidade de detecção precoce de lesões precursoras, ampliando o diagnóstico as populações. Paralelamente, a identificação de novos biomarcadores moleculares e histológicos apontam para a evolução no manejo individualizado das lesões.

4. CONCLUSÕES

A presente revisão integrativa de literatura permitiu descrever os principais avanços relacionados à carcinogênese cervical, aos métodos diagnósticos e aos biomarcadores relacionados à infecção pelo HPV de alto risco no contexto brasileiro.

Os estudos analisados na pesquisa evidenciaram que os genótipos HPV 16 e 18 permanecem sendo os mais prevalentes e clinicamente relevantes no Brasil, com variações regionais importantes na distribuição das linhagens virais, destacando-se a predominância da linhagem D do HPV 16 do câncer cervical e do HPV 18 em regiões como Manaus. A compreensão dos mecanismos celulares envolvidos na carcinogênese, como as alterações de microRNAs, as redes de ceRNA mediadas pelo XIST e a expressão do APOBEC3B, pode contribuir significativamente para a identificação de novos alvos diagnósticos e terapêuticos.

Na questão de rastreamento, ficou evidente que a transição da citologia convencional para programas organizados baseados no teste de DNA-HPV representando um avanço significativo, com maior sensibilidade na detecção de lesões precursoras e diagnósticos precoces do câncer cervical. O desenvolvimento de dispositivos brasileiros de autocoleta, como o COARI e o SelfCervix, viabilizam a autocoleta da urina e amplia as perspectivas de acesso ao rastreamento para populações vulneráveis e com dificuldade de acesso aos serviços de saúde.

Relacionado aos biomarcadores moleculares, marcadores como p16, GRPR, BetaA-actinina, folistatina e variantes do gene CTLA4, demonstraram o potencial para aprimoramento diagnóstico, prognóstico e o monitoramento de lesões cervicais, representando perspectivas promissoras na prática clínica.

Conclui-se que os avanços tecnológicos e moleculares no diagnóstico e rastreamento do câncer cervical associado ao HPV são expressivos no contexto brasileiro, reforçando a necessidade de políticas públicas que incorporem tais ferramentas e favoreçam a detecção precoce, redução da morbimortalidade e a melhoria na qualidade de vida.

Diante disso, no âmbito da enfermagem, os avanços identificados nesta revisão reforçam o papel estratégico do enfermeiro na prevenção e controle do câncer cervical. A incorporação de tecnologias como os dispositivos de autocoleta representam oportunidades para que o enfermeiro atue na educação em saúde, orientando mulheres sobre a realização do autoexame, ampliando a cobertura de rastreio, além de promover a adesão de populações vulneráveis à programas de prevenção. Com isso, o conhecimento sobre biomarcadores moleculares podem incorporar na decisão clínica e o planejamento do cuidado holístico da mulher.

REFERÊNCIAS

- BERTI, F. C. B. et al. Comprehensive analysis of ceRNA networks in HPV16- and HPV18-mediated cervical cancers reveals XIST as a pivotal competing endogenous RNA. **Frontiers in Oncology**, v. 11, 2021. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8287217/>. Acesso em: 15 jan. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Temático da Biblioteca do Ministério da Saúde: Prevenção ao Câncer do Colo do Útero**. Brasília: Ministério da Saúde, v. 3, n. 1, abr. 2023.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer (INCA). **HPV: perguntas frequentes**. Rio de Janeiro: INCA, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes/hpv>. Acesso em: 12 fev. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer (INCA). **INCA estima 781 mil novos casos de câncer por ano no Brasil entre 2026 e 2028**. Rio de Janeiro: INCA, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/noticias/2026/inca-estima-781-mil-novos-casos-de-cancer-por-ano-no-brasil-entre-2026-e-2028>. Acesso em: 22 jun. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Papilomavírus humano (HPV)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hpv>. Acesso em: 10 jan. 2025.
- CARDIAL, M. F. et al. Papilomavírus humano (HPV). In: **Programa vacinal para mulheres**. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, 2017. Cap. 4, p. 26-39. (Série Orientações e Recomendações Febrasgo; n. 13).
- CASTANHEIRA, C. P. et al. Self-sampling for HPV genotyping: a study of vaginal and urine collection in Brazilian women with high-grade lesions. **Clinics**, São Paulo, v. 80, p. 100780, 2025. doi: 10.1016/j.clinsp.2025.100780.
- CURI, F. S. A. et al. Comparative analysis of quality of cell collected from the cervix: conventional versus liquid-based cytology. **Asian Pacific Journal of Cancer Prevention**, v. 27, n. 5, p. 1609, 2026. doi: 10.31557/APJCP.2026.27.5.1609.
- DARTIBALE, C. B. et al. Performance of a new Brazilian self-sampling device for high-risk human papillomavirus screening. **Asian Pacific Journal of Cancer Prevention**, v. 27, n. 2, p. 405, 2026. doi: 10.31557/APJCP.2026.27.2.405.
- FANTIN, C. et al. Alta prevalência de HPV 18 e infecções múltiplas por genótipos oncogênicos de HPV em mulheres com risco de câncer cervical examinadas em Manaus, Brasil. **Brazilian Journal of Medical and Biological Research**, v. 56, p. e12720, 29 mai. 2023. doi: 10.1590/1414-431X2023e12720.
- FARIAS, K. F. et al. Infecção pelo papilomavírus humano e fatores de risco para o câncer cervical em mulheres assintomáticas em uma região do Nordeste do Brasil. **Journal of Health and Biological Sciences**, v. 9, n. 1, p. 1-6, 2021. doi: 10.12662/2317-3206jhbs.v9i1.3339.
- FEITOSA, P. S. F. et al. Alterations in miRNA expression and their role in the pathogenesis of cervical cancer. **Asian Pacific Journal of Cancer Prevention**, v. 25, n. 10, p. 3533-3541, 2024. doi: 10.31557/APJCP.2024.25.10.3533.

- GODOY, L. R. et al. Comparative performance of cobas 4800 HPV test and Anyplex II HPV HR for high-risk human papillomavirus detection. **Journal of Clinical Microbiology**, v. 63, n. 8, p. e00200-25, 9 jul. 2025. doi: 10.1128/jcm.00200-25.
- GODOY, L. R. et al. E6/E7 similarity to human papillomavirus prototypes and performance of HPV testing by cobas 4800 HPV test and Anyplex II HPV HR. **Journal of Medical Virology**, v. 97, n. 11, p. e70668, 28 out. 2025. doi: 10.1002/jmv.70668.
- KUSAKABE, M. et al. Carcinogenesis and management of human papillomavirus-associated cervical cancer. **International Journal of Clinical Oncology**, v. 28, n. 8, p. 965-974, 9 jun. 2023. doi: 10.1007/s10147-023-02337-7.
- LI, Y. et al. CREB1 activation promotes human papillomavirus oncogene expression and cervical cancer cell transformation. **Journal of Medical Virology**, v. 95, n. 8, p. e29025, ago. 2023. doi: 10.1002/jmv.29025.
- LICHTENFELS, M. et al. A new Brazilian device for cervical cancer screening: acceptability and accuracy of self-sampling. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 45, n. 5, p. 235-241, 20 jun. 2023. doi: 10.1055/s-0043-1770134.
- LICHTENFELS, M. et al. Gastrin-releasing peptide receptor: a promising new biomarker to identify cervical precursor lesions and cancer. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 47, p. e-rbgo4, 17 mar. 2025. doi: 10.61622/rbgo/2025rbgo4.
- MARTINS, L. F. L. et al. Human papillomavirus 16 lineage D is associated with high risk of cervical cancer in the Brazilian Northeast region. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 45, n. 8, p. e474-e479, 8 se t. 2023. doi: 10.1055/s-0043-1772180.
- MEDEIROS, F. S. et al. Hierarchical evaluation of histology and p16-labeling can improve the risk assessment on cervical intraepithelial neoplasia progression. **Experimental and Molecular Pathology**, v. 126, p. 104734, fev. 2022. doi: 10.1016/j.yexmp.2021.104734.
- MLYNARCZYK-BONIKOWSKA, B.; RUDNICKA, L. HPV infections: classification, pathogenesis, and potential new therapies. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 25, n. 14, p. 7616, 11 jul. 2024. doi: 10.3390/ijms25147616.
- OLIVEIRA, G. R. et al. High APOBEC3B mRNA expression is associated with human papillomavirus type 18 infection in cervical cancer. **Viruses**, v. 14, n. 12, p. 2653, 28 nov. 2022. doi: 10.3390/v14122653.
- OLIVEIRA, M. C. et al. CTLA4 haplotype structures and -318 C>T (rs5742909) genetic variant contribute to the susceptibility of HPV infection and cervical cancer. **Viruses**, v. 17, n. 4, p. 453, 21 mar. 2025. doi: 10.3390/v17040453.
- PAGE, M. J. et al. PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, p. n160, 2021. doi: 10.1136/bmj.n160.
- PATURY, P. et al. Associations between genetic HPV 16 diversity and cervical cancer prognosis. **PLoS One**, v. 20, n. 6, p. e0308895, 25 jun. 2025. doi: 10.1371/journal.pone.0308895.
- PAYANO, V. J. H. et al. Immunostaining of β A-actinin and follistatin is decreased in HPV(+) cervical pre-neoplastic and neoplastic lesions. **Viruses**, v. 15, n. 5, p. 1031, 22 abr. 2023. doi: 10.3390/v15051031.

POINHO, M. et al. The role of cf-HPV DNA as an innovative biomarker for predicting the recurrence or persistence of cervical cancer. **Viruses**, v. 17, n. 3, p. 409, 13 mar. 2025. doi: 10.3390/v17030409.

SANTOS, G. R. B. et al. HPV 18 variants in women with cervical cancer in Northeast Brazil. **Brazilian Journal of Infectious Diseases**, v. 27, n. 1, p. 102734, 30 dez. 2022. doi: 10.1016/j.bjid.2022.102734.

SIMÃO DE MELO NETO, J. et al. Bioinformatics analysis to identify the relationship between human papillomavirus-associated cervical cancer, toll-like receptors and exomes: a genetic epidemiology study. **PLoS One**, v. 19, n. 8, p. e0305760, 29 ao g. 2024. doi: 10.1371/journal.pone.0305760.

SOARES, C. B. et al. Revisão integrativa: conceitos e métodos utilizados na enfermagem. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 48, n. 2, p. 335-345, 2014. Disponível em: <https://www.ee.usp.br/reeusp/>. Acesso em: 10 jan. 2025.

TEIXEIRA, J. C. et al. Cervical cancer screening with DNA-HPV testing and precancerous lesions detection: a Brazilian population-based demonstration study. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 45, n. 1, p. 21-30, 6 mar. 2023. doi: 10.1055/s-0043-1763493.

TEIXEIRA, J. C. et al. Transition from opportunistic cytological to organized screening program with DNA-HPV testing detected prevalent cervical cancers 10 years in advance. **Scientific Reports**, v. 14, p. 20761, 5 set. 2024. doi: 10.1038/s41598-024-71735-2.

WILLIAMS, J.; KOSTIUK, M.; BIRON, V. L. Molecular detection methods in HPV-related cancers. **Frontiers in Oncology**, v. 12, p. 864820, 27 abr. 2022. doi: 10.3389/fonc.2022.864820.